

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 376 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Меры по привлечению прямых иностранных инвестиций в национальные экономики.....	243
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Firuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo'chqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvida faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish.....	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilingan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafro'z O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BOSHQARISH AXBOROT TIZIMINI MODELLASHTIRISH

Xudoyorov Laziz Niyozovich

I.f.f.d (PhD), Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, "Axborot texnologiyalarining dasturiy ta'minoti" kafedrasini mudiri

Ergashova Nargiza Boboxonovna

O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi O'simliklar karantini va himoyasi Agentligi, Qashqadaryo viloyati O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi, AKT bo'yicha yetakchi mutaxassis, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonlari sonining tarmoqlardagi ulushi sohalar bo'yicha o'zgarishi taxlil qilinadi. tadbirkorlikning tarmoq bo'yicha tadbirkorlikka moyillik darajasi ekstrapolyatsiya metodi orqali baholash formulasi va mezonlari ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, kichik biznes, tadbirkorlikka moyillik darajasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ekstrapolyatsiya metodi, modellashtirish, ekonometrik modellashtirish.

Abstract: In this article, research was conducted on the modeling of the management information system of small business and private entrepreneurship. The change of the share of the number of small businesses and private entrepreneurship enterprises in the sectors by sectors is analyzed. the formula and criteria for evaluating the level of entrepreneurial propensity by industry by extrapolation method were developed.

Key words: entrepreneurship, small business, degree of inclination to entrepreneurship, information and communication technologies, extrapolation method, modeling, econometric modeling.

Аннотация: В данной статье проведено исследование по моделированию информационной системы управления малым бизнесом и частным предпринимательством. Проанализировано изменение доли количества малого бизнеса и предприятий частного предпринимательства в отраслях по отраслям. разработаны формула и критерии оценки уровня предпринимательской склонности по отраслям методом экстраполяции.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, степень склонности к предпринимательству, информационно-коммуникационные технологии, метод экстраполяции, моделирование, эконометрическое моделирование.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonlari sonining tarmoqlardagi ulushi sohalar bo'yicha o'zgarishi taxlil qilinadi:

- tarmoqlar bo'yicha ixtisoslashuviga;
- tarmoqlar bo'yicha taklif va unga ta'sir qiluvchi omillarga;
- demografik holatga;
- resurslar tarkibiga;
- zamonaviy texnologiyalarning joriy qilinish darajasiga;

Shundan kelib chiqib, mehnat resurslarining tadbirkorlikka moyillik darajasini hisoblashni quyidagicha belgilaymiz:

$$XTMD = \frac{TS}{JMR} \times 100 \quad (1)$$

Buyerda TS-tadbirkorlik subyektlari soni

XTMD- Xududning tadbirkorlikka moyillik darajasi

JMR- Jami mehnat resurslari soni

Bundan tashqari tarmoq bo'yicha tadbirkorlikka moyillik darajasini hisoblash hududning ixtisoslashganlik darajasi va harakatchan mehnat resurslari qaysi tarmoqda ko'proq faoliyat ko'rsatayotganligini hamda tarmoqda faoliyat ko'rsatish tadbirkorlar uchun samarali ekanligini ko'rsatadi (yiriklashgan,sof monopol korxonalar bundan mustasno).

Tarmoq bo'yicha tadbirkorlikka moyillak darajasini quyidagicha hisoblashimiz mumkin:

$$TMD_T = \frac{TBC_T}{TMS_T} \times 100 \quad (2)$$

Buyerda TMDT-Tarmoq bo'yicha hududning tadbirkorlikka moyillik darajasi

TBST- Tarmoq bo'yicha tadbirkorlik subyektlari soni

TMST-Tarmoq bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan mehnat resurslari soni

Qisqa muddatli prognoz asosida ko'rishimiz mumkin. Qisqa muddatli prognozni amalga oshirish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$y_{t+1} = m_{t-1} + \frac{1}{n} (y_t - y_{t-1}) \quad (3)$$

y_{t+1} – prognoz ko'rsatkichi

$t+1$ – prognoz qilinayotgan oraliq

m_{t-1} – prognoz qilinguncha davr oralig'i

Ekstropolyatsiya metodi orqali qilingan prognoz aniqligini baholash formulasi va mezonlari quyidagicha:

$$E = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{|y_{\phi} - y_{yp}|}{y_{\phi}} * 100 \right] \quad (4)$$

Bugungi kunda xorijiy hamda mahalliy olimlar va mutaxassislar orasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonlari integratsion boshqarish tizimining tuzilmasi va faoliyati xususida yagona bir fikr yo'q.

Integratsion rivojlanishni tashkil etish tizimini shakllantirish xizmati orqali tadbirkorlikni boshqarish jarayonini tashkil etishda yuqorida sanab o'tilgan maqsadlarga erishish nazarda tutiladi. Ya'ni, o'rtaga qo'yilgan maqsadlarga erishishda tadbirkorning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi ko'p jihatdan oqilona o'tkazilgan tahlil, to'g'ri belgilangan maqsadlar, ishlab chiqilgan strategiya va uning amalga oshirilishiga, nazorat qilinmaydigan omillarga moslash mahorati va nazorat qilinadigan omillarga to'g'ri ta'sir o'tkaza bilishga ko'p jihatdan bog'liq.

Biz taxlil qilayotgan mavzu bozor sharoitida tadbirkorlarni bozorning salbiy ta'siridan ijtimoiy himoyalashga ham bag'ishlangandir. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va himoyalash mazmunida ayrim yechimlar qabul qilish bozor iqtisodiyoti sharoitida ko'p variantli hisob-kitoblarni talab qiladi. Bunday yechim talab qiladigan masalalarga mahsulot ishlab chiqarish xillarini aniqlash, aholini iste'mol xarajat va daromadlarini hisoblash, baxo mexanizmi, talab va boshqa ko'p masalalar kiradi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, bozor iqtisodiyoti ilmiy-texnika jarayonini tezlashtirishning, tadbirkorlik va tejamkorlik bilan xo'jalik yuritishning negizidir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida baho mexanizmi yetakchi rol ni uynaydi. Chunki tanqis resurslar (sarmoya, yer, xom ashyo, kapital mablag'lar, ish kuchi va hokazo) tovarlarga bo'lgan baho orqali taqsimlanadi.

Baho barcha axborotlarni o'zida ifoda etgan integral ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Tovarlar bahosi katta axborot manbaidir. Ma'lum tovarning bahosi unga bo'lgan talab ortganda yuqorilab boradi. Bu esa ushbu tovar ishlab chiqaruvchilarning faoliyati jamiyat uchun zarurligini anglatadi. Tovar ishlab chiqaruvchilar o'z faoliyatlaridan voz kechmasligi uchun jamiyat uning yuqori alternativ qiymatini to'lashga rozidir. Ammo tovarning bahosi oshib borganda uni ishlab chiqaruvchilar taklifi ortadi. Talab miqdori o'zgarmagan bu bahoning pasayishiga sabab bo'ladi.

Talab va taklif miqdori teng bo'lganda bozor bahosi shakllanadi. Talab va taklif mos kelishi bozor muvozanati deyiladi. Va mos keluvchi baho miqdori bozor bahosi deb ataladi. Har qanday taxlil jarayonida iqtisodiy taxlilning asosiy negizi hisoblangan talab va taklif qonunini topmog'imiz zarur.

Talab funksiyasini tahlil qilganimizda unga ta'sir qiluvchi omillar deb avvalo shu mahsulotni bahosi, boshqa mahsulotlarni bahosi, daromad miqdori, iste'molchini did va afzal ko'rishlari qabul qilinadi. Bu omillarni hisobga olgan holda, tuzilgan talab funksiyasi bir muncha murakkab bo'lib, uni quyidagicha ifodalash mumkin.

$$T_0 = f(R_1, R_a, R_b, \dots, J, P, N) \quad (5)$$

Bu yerda:

T_0 – shu maxsulotga vakt birligida bo'lgan talab miqdori;

R_1, R_a, R_b – shu va boshqa mahsulotlar bahosi;

J – daromad miqdori;

P – iste'molchilarni didi va afzal ko'rishi

N – iste'molchilarning turmush darajasi

Taklif funksiyasini bahoga bog'liqligi uning hususiy holi bo'lib, umumiy ko'rinishda bu funktsiya ancha murakkabdir, chunki taklif miqdoriga bir muncha omillar ta'sir qiladi.

Bular :

mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq, bo'lgan resurslarning bahosi;

mahsulot ishlab chiqarish jarayoni psixologiyasi darajasi;

boshqa mahsulotlarning bahosi;

davlat faoliyati.

Mana shu omillarni hisobga olganda taklif funksiyasini quyidagicha ifodalaymiz

$$T_s = f(R_1, R_a, R_b, \dots, P, D) \quad (6)$$

Bu yerda D –davlat iqtisodiyotini boshqarish uchun qonun qoidalarni ishlab chiqish hamda baho standartlarini boshqarish.

Tadbirkorning yillik daromadini quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$D_n = \sum_{i=1}^d NiDi * 12 + \sum_{i=1}^d Di \quad (7)$$

Bu yerda:

D_n – aholining turli manbalar bo'yicha qiladigan umumiy daromadi;

Ni –i tur buyicha daromad oladigan aholi soni;

d -daromad turlarining soni;

Di –i –tur daromad miqdori.

Agar tadbirkorning xarajat qismini qaraydigan bo'lsak, u holda tadbirkorning yillik xarajatlarni quyidagicha ifodalash mumkin.

$$R_n = \sum_{i=1}^d MiHi \quad (8)$$

Bu yerda:

R_n – aholining turli manbalarga qiladigan umumiy xarajati;

Mi – tur maxsulot buyicha iste'molchilar soni;

d - xarajat turlarining soni;

Hi –i tur xarajat miqdori

To'lov qobiliyatiga ega bo'lgan talablar hozirgi paytda ayniqsa muhim. Jumladan, narxlarni belgilashda iste'molchilarning to'lov qobiliyati darajasini hisobga olish zarur. Chunki narxlarni oshirish hamisha ham daromadning ko'payishiga olib boravermaydi. O'tkazilayotgan islohotlarning ijtimoiy sohaga qaratilganligi bozorlarni aholining ko'p qismi foydalana oladigan mahsulotlar bilan ta'minlash va shu xizmatlarning imkon boricha minimal narxlarini saqlab qolishda o'z ifodasini topadi.

Tadbirkorlikni boshqarishni tashkil etish tizimini takomillashtirishning iqtisodiy maqsadi uning samaradorligini oshirish, pirovard natijada esa ishlab chiqarish samaradorligi va rentabelligini ko'tarish, ya'ni tashqi muhit talablari bilan tadbirkor imkoniyatlarini eng maqbul tarzda muvofiqlashtirish hisobiga daromadni ko'paytirish va xarajatni kamaytirishdan iborat.

Ayniqsa, hozirgi iqtisodiy rivojlanish bosqichida oqilona mahalliy talabdan kelib chiqqan siyosatni yuritish muhim va murakkab muammodir. Eng maqbul narxlarni belgilash esa benihoya murakkab vazifa bo'lib, tadbirkorlikning har biri moliyaviy holatining barqarorligi, uning daromad va foyda darajasi, shuningdek, o'z mablag'i hisobidan investitsiyalash imkoniyati shu vazifaning hal etilishiga bog'liqdir.

Kapital mablag'lardan foydalanish masalasi ham juda muhim. Shu munosabat bilan ishlab chiqarish quvvatlarini loyihalashtirishdan avval iste'molchilarning talabi va to'lov qobiliyati imkoniyatlarini o'rganish zarur, aks holda sarflangan mablag' "o'lik" sarmoya bo'lib qoladi, chunki hosil qilingan xizmatlar, ularning imkoniyatlari o'z iste'molchilarini topa olmaydi, mebel korxonalarida esa mo'ljaldagi foydani olmaydi va ularda moliyaviy muammolar vujudga keladi [2].

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari maqsadi ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish uchun yuksak texnologiyali asbob-uskunalarini joriy etish lozim.

Shu sababli ham tadbirkorlikni rivojlantirish uchun zarur kapital mablag'dan tashqari, axborot kommunikatsiya sohasini rivojlantirish konsepsiyasining amalga oshirilishi moliyaviy ahvolni tezroq barqarorlashtirishni talab qiladi [2].

Boshqaruv, tashkiliy va iqtisodiy maqsadlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Boshqaruv maqsadlariga erishishni ko'rib chiqishda axborot kommunikatsiya savodxonlikni darajasi juda muhim.

Tadbirkorlik tadqiqotlari turli tiplar asosida rejalashtiriladi va umuman tadbirkorlikning samarali faoliyati uchun zarur bo'lgan tadbirkorlikning-axborot kommunikatsion tizimi (TAKT) vujudga keltiriladi. Bu tizim axborotni to'playdi va bir qolipga soladi, u ijtimoiy, innovatsiya, ishlab chiqarish, boshqaruv, tashkiliy va iqtisodiy maqsadlarga erishishga ko'maklashadi [3].

Shunday qilib, tadbirkorlikni boshqarish tizimini shakllantirish quyidagi modellardan iborat bo'lishi kerak.

1. Tadbirkorlikning xalq iste'moli tovarlari ishlab chikaradigan va aholiga xizmat kursatadigan fuqarolar bilan kooperatsiya alokalarini o'rnatish.
2. Texnologik jarayoniga kiritilgan ixtisoslashtirilgan tadbirkorlik mehnati ish urinlarining yaratilishi.
3. Texnologik jarayoniga kiritilgan ixtisoslashtirilgan tadbirkorlik mehnati ish urinlarining yaratilishi
4. Mahalla aholisi ehtiyojlari uchun tovarlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik mehnati ish o'rinlarini tashkil qilish uchun kichik korxonalar barpo etish.
5. "Uy ofisi" tamoyili bo'yicha tadbirkorlik mehnatining masofaviy ish o'rinlarini tashkil etish

Tadbirkorlikni boshqarish tizimini shakllantirish quyidagi qoidalarga rioya etishni talab qiladi:

- bozorda xizmatlar taklifini emas, balki iste'molchilar muammolarini hal etish;
- o'rta qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun dasturiy-maqsadli usul va kompleks yondashuvdan foydalanish, bu talab, alohida harakatlarni emas, balki reklama vositalari asosida reklama dasturlarini shakllantirish, ularni qo'shib olib borishni taqozo qiladi, chunki o'zaro bog'langan va bir-birini o'zaro taqozo etadigan vositalar sintetik samarani ta'minlashi mumkin;
- xizmatlar ishlab chiqarishni bozor talablariga faol moslashtirish taktikasi va strategiyasini qo'llash bilan bir vaqtda unga aniq maqsadni ko'zlab ta'sir o'tkazish;
- umuman tadbirkorlik faoliyati va xususan reklama xizmatlarini vaqtinchalik natijaga emas, balki strategik rejalashtirish va bozordagi vaziyat rivojlanishini bashorat qilish asosida uzoq muddatli istiqbolga qarab yo'naltirish;
- xizmat ko'rsatishning ijtimoiy va iqtisodiy omillarini hisobga olish.

Bayon etilgan axborot kommunikatsiya doirasida marketingni boshqarishni tashkil etishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

- tadbirkorlik ishlab chiqarish zamonaviy bozor holati va uni rivojlantirishning jahon tamoyillari talablarini hisobga olgan holda elektr aloqa xizmatlarini rivojlantirishning bosh strategiyasini ishlab chiqish;
- reklamali boshqarish tizimi samaradorligini oshirish va hokazo.

Yuqoridagi qayd etilganlardan kurinib turibdiki, tadbirkorlikni amaliy masalalarini hal etish juda katta hajmdagi birlamchi axborotlarni qayta ishlash va hisob ishlarini bajarish bilan bog'liq. Bularni zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari (ZAKT)ni qo'llamasdan turib amalga oshirish tadbirkorlardan juda ko'p vaqt hamda e'tiborni talab qiladi [3].

Shunday qilib, ZAKT asosida birinchi navbatda yechiladigan masalalar majmui bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan to'rt qismdan iborat.

Birinchi qism masalalari iste'molchilarni ehtiyojini aniqlashdan iboratdir.

Ikkinchi qism masalalari savdo-sotiq va narx navo to'g'risida bo'lib, bunga mahsulotlarning bahosi, bozor talabini hisobga olib borish hamda bozorda muloqat qilishda narx-navo to'g'risidagi asosli dalillarni yaratishdan iboratdir.

Uchinchi qism masalalari daromad to'g'risida bo'lib, tadbirkor daromadi, va ularni bozor sharoitida yetarli miqdorga olib chiqishdan iboratdir.

To'rtinchi qism masalalari tadbirkor mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur miqdordagi pul hajmini aniqlashdan iboratdir.

Mana shularni hisobga olgan holda Tadbirkorlikning-axborot kommunikatsion tizimi (TAKT) yaratildi. Bu tizim tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun boshqaruv tizimlarini ehtiyojini yakunlovchi zarur axborot bilan ta'minlaydi.

TAKT o'z rivojida bir qancha bosqichlardan utadi. Birinchi bosqich ma'lumotlarni manipulyatsiya jarayonidan iborat.

TAKT rivojining galdagi bosqichi axborotlarni ishlashni avtomatlashtirish.

Uchinchi bosqich - bu majmuyi hisoblash bo'lib, bunda axborotni ishlash bo'yicha barcha harakatlar avtomatlashgan holda statistik hisoblarni uzviy birlashtirish ko'zda tutiladi.

To'rtinchi bosqich - ma'lumotlarni ishlashning majmuyi avtomatlashtirish. Bunda hisoblash jarayoning yakunlovchi axborotni to'plamdan uzatishgacha bo'lgan barcha ishlari yagona texnologik jarayonni hosil qiladi.

Biz tahlil qilayotgan mavzuning bir tomoni tadbirkor daromadi tarkib topishining asosiy manbai. Tadbirkorlarning ijtimoiy yoki yakka tartibdagi mehnat faoliyati natijasida ma'lum miqdorda pul daromadlarining vujudga kelishi, ulardan rejalashtirilgan maqsad yulida foydalanish, daromadlar va xarajatlarni bir-biriga moslashtirish asosiy qismini tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qiladigan bo'lsak yuqoridagi algoritm va formulalardan kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni integratsion rivojlantirishni samarali faoliyati uchun zarur bo'lgan Tadbirkorlikning-axborot kommunikatsion tizimi (TAKT) vujudga keltiriladi. Bu tizim axborotni to'playdi va bir qolipga soladi, u ijtimoiy, innovatsiya, ishlab chiqarish, boshqaruv, tashkiliy va iqtisodiy maqsadlarga erishishga ko'maklashadi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari maqsadi ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish uchun yuksak texnologiyali asbob-uskunalarni joriy etish lozim.

Tadbirkorlikni boshqarish tizimini shakllantirish quyidagi modellardan iborat bo'lishi kerakligi taklif qilinadi.

1. Tadbirkorlikning xalq iste'moli tovarlari ishlab chikaradigan va aholiga xizmat kursatadigan fuqarolar bilan kooperatsiya alokalarini o'rnatish.
 2. Texnologik jarayoniga kiritilgan ixtisoslashtirilgan tadbirkorlik mehnati ish urinlarining yaratilishi.
 3. Texnologik jarayoniga kiritilgan ixtisoslashtirilgan tadbirkorlik mehnati ish urinlarining yaratilishi
 4. Mahalla aholisi ehtiyojlari uchun tovarlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik mehnati ish o'rinlarini tashkil qilish uchun kichik korxonalar barpo etish.
 5. "Uy ofisi" tamoyili bo'yicha tadbirkorlik mehnatining masofaviy ish o'rinlarini tashkil etish
- Tadbirkorlikni boshqarish tizimini shakllantirish quyidagi qoidalarga rioya etishni talab qiladi:
- bozorda xizmatlar taklifini emas, balki iste'molchilar muammolarini hal etish;
 - o'rtaga qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun dasturiy-maqsadli usul va kompleks yondashuvdan foydalanish, bu talab, alohida harakatlarni emas, balki zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida dasturlarini shakllantirish, ularni qo'shib olib borishni taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.X.Alimov, B.T.Bayxonov, A.I.Ishnazarov, J.O.Imomov. Korxonalarda investitsiyalardan samarali foydalanish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2014, 104 bet.
2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка труда. – М.: Дашков, 2005 – 314 с.
3. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико – математические модели. – М.: "Компьютер", 1995. – 225 с.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.